

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

30-40 YOSHGACHA BO'LGAN AYOLLARDA TISH QATTIQ TO'QIMALARIDA UCHRAYDIGAN KASALLIKLAR SABABLARI

Xalilova Laziza Ravshanovna

Osiyo Xalqaro Universiteti, Klinik fanlar kafedrasida asisstant o'qituvchisi

E-mail: xalilovalaziza5@gmail.com

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada 30–40 yosh oralig'idagi ayollar orasida tish qattiq to'qimalarida kuzatiladigan kasalliklar va ularning etiologik sabablari chuqur tahlil qilinadi. Tishlarning qattiq to'qimalari — emal, dentin va sement strukturalarining holati ayollar sog'lig'ida bevosita ahamiyatga ega bo'lib, bu to'qimalarda yuzaga keladigan kasalliklar nafaqat og'iz bo'shlig'i muammolariga, balki umumiy sog'liq buzilishlariga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, reproduktiv yoshdagi ayollarda endokrin holatdagi o'zgarishlar, homiladorlik, tug'ruq, emizish davri va boshqa fiziologik jarayonlar tish to'qimalarining mustahkamligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Maqolada 30–40 yosh oralig'idagi ayollarda tish kariyesi, emal erishi, abraziya, gipoplaziya va dentin sezuvchanligi kabi holatlar keng tahlil etiladi. Shuningdek, ushbu yosh toifasida tish qattiq to'qimalarida kasalliklarning paydo bo'lishiga olib keluvchi omillar — noto'g'ri ovqatlanish, gormonal nomutanosibliklar, stress, gigiyena vositalarining noto'g'ri tanlanishi, sistematik va mahalliy mikroelementlar tanqisligi, shuningdek, genetik omillar alohida ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, 30–40 yoshdagi ayollarda eng ko'p uchraydigan patologiyalar qatoriga tish kariyesining chuqurlashgan shakllari, abraziy shikastlanishlar va emal demeneralizatsiyasi kiradi. Bu yoshda ayollar faol mehnat faoliyatida bo'lib, stressga, vaqt yetishmovchiligiga va oziqlanishdagi muvozanatsizlikka tez-tez duch keladi. Bular esa tish to'qimalarining zaiflashishiga va kasalliklarga moyillikni oshiradi. Maqola natijalari asosida tish qattiq to'qimalarining kasalliklarini oldini olishga doir profilaktik chora-tadbirlar, shu jumladan individual gigiyena tartib-qoidalarini takomillashtirish, ratsional ovqatlanish, mikroelementlar yetishmovchiligini bartaraf etish, shuningdek, ayollarni muntazam stomatologik ko'rikdan o'tkazish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan. Ushbu ilmiy ish, og'iz bo'shlig'i sog'ligini saqlashda 30–40 yoshdagi ayollar uchun kompleks yondashuvni ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi va amaliy stomatologiya sohasidagi mutaxassislar uchun foydali ma'lumotlar manbai hisoblanadi.

KALIT SO'ZLAR: tish qattiq to'qimalari, kariyes, emal eroziyasi, dentin, parodontal kasalliklar, gormonal o'zgarishlar, ayollar salomatligi, ovqatlanish odatlari, gigiyena, yoshga xos o'zgarishlar, stres, mikroelement yetishmovchiligi.

ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У ЖЕНЩИН ДО 30-40 ЛЕТ

Истамова Ситора Ньматовна

*Азиатский Международный Университет, Ассистент кафедры
клинических наук*

Электронная почта: xalilovalaziza5@gmail.com

АННОТАЦИЯ: В данной статье дается глубокий анализ заболеваний твердых тканей зубов и их этиологических причин у женщин 30–40 лет. Состояние твердых тканей зубов – эмали, дентина и цементных структур – имеет непосредственное значение для здоровья женщин, а заболевания, возникающие в этих тканях, могут приводить не только к проблемам полости рта, но и к общим нарушениям здоровья. В частности, у женщин репродуктивного возраста существенное влияние на прочность тканей зубов оказывают изменения эндокринного статуса, беременность, роды, грудное вскармливание и другие физиологические процессы. В статье дается развернутый анализ таких состояний, как кариес зубов, резорбция эмали, стираемость, гипоплазия и чувствительность дентина у женщин 30–40 лет. Также отдельно рассматриваются факторы, приводящие к развитию заболеваний твердых тканей зубов в этой возрастной группе – неполноценное питание, гормональный дисбаланс, стресс, неправильный подбор средств гигиены, системный и локальный дефицит микроэлементов, а также генетические факторы. По результатам исследования наиболее распространенными патологиями у женщин 30–40 лет являются запущенные формы кариеса зубов, абразивные поражения и деминерализация эмали. В этом возрасте женщины активно работают и часто сталкиваются со стрессами, нехваткой времени и дисбалансом питания. Это, в свою очередь, повышает подверженность ослаблению тканей зубов и заболеваниям. На основании результатов статьи разработаны рекомендации по профилактике заболеваний твердых тканей зубов, включающие совершенствование индивидуальных гигиенических процедур, рациональное питание, устранение дефицита микроэлементов, регулярные стоматологические осмотры женщин. Данная научная работа демонстрирует необходимость разработки комплексного подхода к поддержанию здоровья полости рта у женщин 30–40 лет и является полезным источником информации для специалистов в области практической стоматологии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: твердые ткани зубов, кариес, эрозия эмали, дентин, заболевания пародонта, гормональные изменения, женское здоровье, пищевые привычки, гигиена, возрастные изменения, стресс, дефицит микроэлементов.

CAUSES OF DISEASES OF THE HARD TISSUES OF THE TEETH IN WOMEN UNDER 30-40 YEARS OLD

Istamova Sitora Ne'matovna

Asia International University, Assistant teacher of the Department of Clinical Sciences

E-mail: xalilovalaziza5@gmail.com

ANNOTATION: This article provides an in-depth analysis of diseases of the hard tissues of the teeth and their etiological causes among women aged 30–40. The condition of the hard tissues of the teeth - enamel, dentin and cementum structures - is of direct importance for women's health, and diseases occurring in these tissues can lead not only to oral problems, but also to general health disorders. In particular, in women of reproductive age, changes in the endocrine state, pregnancy, childbirth, breastfeeding and other physiological processes have a significant impact on the strength of dental tissues. The article provides an extensive analysis of conditions such as dental caries, enamel resorption, abrasion, hypoplasia and dentin sensitivity in women aged 30–40. Also, factors that lead to the development of diseases of the hard tissues of the teeth in this age group are considered separately - malnutrition, hormonal imbalances, stress, improper selection of hygiene products, systemic and local microelement deficiencies, as well as genetic factors. According to the results of the study, the most common pathologies in women aged 30–40 years include advanced forms of dental caries, abrasive lesions, and enamel demineralization. At this age, women are actively working and often face stress, lack of time, and nutritional imbalances. These, in turn, increase the susceptibility to weakening of dental tissues and diseases. Based on the results of the article, recommendations have been developed for the prevention of diseases of the hard tissues of the teeth, including improving individual hygiene procedures, rational nutrition, eliminating microelement deficiencies, and regular dental examinations of women. This scientific work demonstrates the need to develop a comprehensive approach to maintaining oral health for women aged 30–40 and is a useful source of information for professionals in the field of practical dentistry.

KEY WORDS: dental hard tissues, caries, enamel erosion, dentin, periodontal diseases, hormonal changes, women's health, eating habits, hygiene, age-related changes, stress, micronutrient deficiencies.

KIRISH.

Bugungi kunda inson salomatligi, xususan, og‘iz bo‘shlig‘i gigiyenasi va stomatologik holat jamiyat sog‘lomligini belgilovchi muhim omillardan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Tish to‘qimalarining mustahkamligi, estetik holati va funksional yaxlitligi inson hayot sifati, ijtimoiy faolligi va psixologik holatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, 30-40 yoshgacha bo‘lgan ayollar salomatligi alohida e‘tibor

talab qiladi, chunki bu davr — nafaqat jismoniy yetuklik, balki gormonal oʻzgarishlar, homiladorlik, emizish, oilaviy va mehnat faoliyatining eng yuqori bosqichlari bilan bogʻliq murakkab davrdir. Statistik maʼlumotlarga koʻra, 30-40 yosh oraligʻidagi ayollar orasida tish qattiq toʻqimalarida (yaʼni, emal va dentinda) uchraydigan kasalliklar, xususan kariyes, klinik eroziyalar, tish silliqanishi (abraziya), tish yoriqlari va tish boʻyining ochilishi (klinik shilimshiqdan tashqariga chiqishi) kabi holatlar keng tarqalgan. Bu kasalliklar koʻpincha erta davrda sezilmasligi bilan xavflidir. Dastlabki bosqichlarda ogʻriq yoki noqulaylik kuzatilmagan boʻlsa-da, vaqt oʻtishi bilan bu holatlar nafaqat estetik muammolar, balki tish yoʻqotilishi, chaynash funksiyasining buzilishi, yalligʻlanish jarayonlari va ogʻir asoratlarga olib kelishi mumkin. 30-40 yosh oraligʻida ayollarda tish qattiq toʻqimalarining zararlanishiga olib keladigan asosiy sabablar orasida gormonal muvozanatning oʻzgarishi, homiladorlik va tugʻruqdan soʻnggi davrlardagi kalsiy defitsiti, notoʻgʻri ovqatlanish, surunkali stress, ogʻiz boʻshligʻi gigiyenasiga yetarli eʼtibor berilmasligi, ichki organlar (ayniqsa, oshqozon-ichak, qalqonsimon bez) faoliyatining buzilishi, shuningdek, stomatologik profilaktikaga nisbatan past onglilik darajasi alohida oʻrin egallaydi. Shuningdek, bu yoshdagi ayollar faol mehnat qiluvchi, farzand parvarishi va uy-roʻzgʻor ishlari bilan band boʻlgan ijtimoiy qatlam hisoblanadi. Bu esa ularning muntazam ravishda tibbiy koʻriklardan oʻtishi va sogʻligʻiga eʼtibor qaratishiga toʻsiq boʻlishi mumkin. Qolaversa, zamonaviy oziq-ovqat mahsulotlari tarkibida sunʼiy qoʻshimchalarning koʻpligi, shirinliklar va gazli ichimliklarni koʻp isteʼmol qilish holatlari tish emalining yemirilishi va kariyes rivojlanishiga zamin yaratadi. Alohida eʼtirof etish kerakki, soʻnggi yillarda stomatologik sogʻliqni saqlash sohasida qator yutuqlarga erishilgan boʻlsa-da, aholining maʼlum qatlamlari orasida ogʻiz gigiyenasiga oid bilim darajasi hanuz past darajada qolmoqda. Aholi, ayniqsa, ayollar oʻrtasida sogʻlom tishlar va ogʻiz boʻshligʻi muhimligi haqida keng koʻlamli targʻibot ishlarining yetarli emasligi, kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarining cheklanganligi tish qattiq toʻqimalari bilan bogʻliq muammolarni chuqurlashtirib yubormoqda. Shu bois, 30-40 yoshdagi ayollarda tish qattiq toʻqimalarida uchraydigan kasalliklar sabablari, ularning kelib chiqish mexanizmlari, xavf omillari va oldini olish choralari haqida ilmiy asoslangan maʼlumotlarni tahlil qilish muhim ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi. Bu nafaqat stomatologik xizmat sifati va yondashuvlarini takomillashtirishga xizmat qiladi, balki ayollar sogʻligini mustahkamlash orqali jamiyatda sogʻlom avlodni shakllantirishga hissa qoʻshadi. Mazkur maqolada 30-40 yoshgacha boʻlgan ayollar orasida tish qattiq toʻqimalari kasalliklarining keng tarqalishiga sabab boʻlayotgan omillar chuqur tahlil qilinadi. Shu bilan birga, kasalliklarning oldini olish, erta tashxis qoʻyish, davolashda qoʻllanilayotgan uslublar va ularning samaradorligi haqida fikr yuritiladi. Tadqiqot natijalari zamonaviy stomatologiyada diagnostika va profilaktika choralari kuchaytirish, ayollarning ogʻiz boʻshligʻi sogʻligʻini muhofaza qilishda samarali strategiyalar ishlab chiqishga xizmat qilishi koʻzda tutiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI.

Tishlarning qattiq to‘qimalarida — emal va dentinda — uchraydigan kasalliklar, xususan, kariyes, abraziya, klinik tish bo‘yni ochilishi, yoriqlar va demineralizatsiya kabi holatlar, hozirgi davrda nafaqat tibbiyot, balki ijtimoiy-gigiyenik muammo sifatida ham dolzarb hisoblanmoqda. Ayniqsa, 30–40 yoshgacha bo‘lgan ayollar orasida bu holatlarning ko‘payib borayotgani bo‘yicha bir qancha ilmiy izlanishlar olib borilgan. Ushbu bo‘limda mazkur yosh guruhida tish qattiq to‘qimalari kasalliklari bilan bog‘liq muammolar, ularning sabablari va keng tarqalishiga oid ilmiy manbalar asosida tahliliy sharh beriladi. Akademik stomatolog Sh.M. Usmonovning “Stomatologik kasalliklar va ularni profilaktikasi” (2021) nomli monografiyasida ayollar organizmidagi gormonal o‘zgarishlar, xususan, hayz davri, homiladorlik, laktatsiya va perimenopauza holatlari tish qattiq to‘qimalariga ta’sir ko‘rsatishi ilmiy asoslangan. Tadqiqot muallifi ayollar organizmida kalsiy va fosfor almashinuvining buzilishi emalning mustahkamligi va dentin qatlamining qarshilik ko‘rsatish qobiliyatini pasaytirishini ko‘rsatadi. Shu nuqtai nazardan, 30–40 yosh oralig‘idagi ayollar gormonal noturg‘unlik davrini boshdan kechirayotgani sababli risk guruhiga kiradi. Fiziolog olim L.R. Turg‘unovning (2020) ilmiy maqolasida ta’kidlanishicha, estrogenga bog‘liq ravishda suyak to‘qimalari va tish mineral tarkibining susayishi, parodontal to‘qimalar holatining yomonlashuvi ham tish qattiq to‘qimalarida nojo‘ya o‘zgarishlarga sabab bo‘ladi. Ayniqsa, noto‘g‘ri ovqatlanish, temir tanqisligi, D vitamini yetishmovchiligi, ayollar orasida keng tarqalgan gipotireoz holatlari bu kasalliklarning chuqurlashuviga olib keladi. Germaniyalik olimlar R. Meier va H. Schultzning (2018) stomatologik amaliyotga oid tadqiqotida esa, 30 yoshdan yuqori ayollarda tish emali mikrostrukturasi silliq qilinishi va incelishiga sabab bo‘luvchi omillar qatorida ko‘p miqdorda gazlangan ichimliklar iste’moli, shakarli mahsulotlar, stress tufayli kislotali metabolitlar ajralishi va bruksizm (tish g‘ijirlatish) alohida ajratib ko‘rsatilgan. O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda o‘tkazilgan klinik kuzatuvlar asosida tuzilgan “Ayollarda tish kasalliklari epidemiologiyasi” nomli maqolada (Islomova Sh.F., 2022) ma’lumotlarga ko‘ra, 30–40 yoshdagi ayollarning 68 foizida kariyes va 40 foizida emalning dog‘lanishi, mikroyoriqlar va abraziv jarayonlar aniqlangan. Maqolada mualliflar, ayollarning bu yoshda faol mehnat faoliyatida bo‘lishi, yengil ovqatlanish, shirinliklarga moyillik va individual gigiyena yetarlicha e’tibordan chetda qolishini asosiy omillar sifatida ko‘rsatadi. Shuningdek, D.A. Ismailov (2021) o‘zining “Gingival va dentin patologiyalarining yoshga oid xususiyatlari” nomli tadqiqotida ayollarda tish yuzasining buzilishiga olib keluvchi kimyoviy omillar, kosmetik mahsulotlar va ayrim dorilar (ayniqsa antibiotiklar va gormonal preparatlar)ning nojo‘ya ta’siri tahlil qilinadi. Ayollarda yuz terisi va tish go‘zalligi uchun ishlatiladigan mahsulotlarning ba’zilar tarkibidagi kislotali komponentlar emal yuzasini yemiruvchi ta’sirga ega ekani aniqlangan. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (WHO) tomonidan e’lon qilingan 2019-yilgi sog‘liqni saqlash bo‘yicha hisobotda esa ayollarda kariyesning tarqalish ko‘rsatkichi 25–45 yosh oralig‘ida eng yuqori darajada qayd etilgan. Ushbu davrda tish emalining regeneratsion salohiyati sust

bo'lishi, parodontal to'qimalarning holati yomonlashuvi va og'iz bo'shlig'ining pH muvozanati buzilishi asosiy sabablardan biri sifatida keltiriladi. Yana bir muhim manba — R. Yusupovaning (2020) “Ayollarda stomatologik muammolarni individual yondashuv asosida davolash” mavzuidagi dissertatsiyasida, ayollar orasida tish kasalliklarining oldini olishda psixoemosional holat, oilaviy stresslar, ishdagi og'irlik va bu omillarning gomeostazga ta'siri atroflicha yoritilgan. Ayniqsa, psixosomatik sabablar tish g'ijirlatishga va natijada tish sirtida mikroyoriqlar paydo bo'lishiga olib keladi. Mahalliy sog'liqni saqlash sohasida olib borilayotgan nazorat tadqiqotlariga ko'ra (Davlat stomatologiya ilmiy markazi, 2023), 30–40 yoshli ayollar orasida tish sathidagi demineralizatsiya va kariyes o'chog'i aniqlanish holati ko'proq uy sharoitida noto'g'ri parvarish, gigiyena vositalarining sifatiga e'tiborsizlik bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Ayniqsa, tish pastalarining noto'g'ri tanlanishi (abrazivligi yuqori bo'lganlar) va qattiq cho'tkalash usuli emalni zaiflashtirishi aniqlandi. Xulosa qilib aytganda, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, 30–40 yosh oralig'idagi ayollar tish qattiq to'qimalaridagi kasalliklarga duchor bo'lishda ko'plab ichki (biologik, gormonal, psixologik) va tashqi (gigiyena, ovqatlanish, ekologik) omillar ta'siriga uchramoqda. Bu holatni ilmiy asosda o'rganish, profilaktika dasturlarini kuchaytirish va individual yondashuv asosida davolash muhim ahamiyatga ega.

METODOLOGIYA.

Ushbu tadqiqotda 30–40 yoshgacha bo'lgan ayollarda tishlarning qattiq to'qimalarida uchraydigan kasalliklar va ularning etiologik (kelib chiqish) sabablarini aniqlash maqsad qilingan. Tadqiqotning uslubiy yondashuvi bir necha asosiy bosqichlarga bo'lingan bo'lib, har bir bosqichda turli ilmiy va amaliy usullar qo'llanildi. Metodologik yondashuv tibbiy-biologik tadqiqot usullari, statistik tahlil, klinik kuzatuv va ijtimoiy-demografik omillarni o'rganishga asoslangan. Tadqiqot obyekti sifatida 2022–2024 yillar oralig'ida stomatologik klinikalarga murojaat qilgan 30–40 yoshdagi ayollar tanlab olindi. Predmet esa — bu guruhdagi ayollarda uchraydigan tish qattiq to'qimalarining patologiyalari, ya'ni kariyes, emal hipoplaziyasi, klinik va dentin eroziyasi, shuningdek, non-kariyoz lezyonlar (abfraksiya, attritsiya, abraziya) holatlari bo'ldi.

Tanlab olingan ayollar quyidagi mezonlar asosida ajratib olindi:

- Yosh chegarasi: 30–40 yosh oralig'i.
- Bemorning stomatologik shikoyati bo'lishi.
- So'rovda ishtirok etish uchun rozilik bildirganlar.
- Jiddiy somatik yoki endokrin kasalliklari mavjud bo'lmaganlar (konkret o'zgartiruvchi omillarni istisno qilish uchun).
- Oxirgi 6 oy ichida stomatologik muolajalar olmaganlar.

Tadqiqotda bir nechta ma'lumot to'plash usullari qo'llanildi:

Anketalar orqali so'rovnoma: bemorlarning kundalik ovqatlanish odatlari, gigiyena vositalari (tish pastasi, cho'tka, chayqovchi vositalar), stress darajasi va gormonal o'zgarishlar haqida ma'lumot olindi.

- Klinik ko‘rik: stomatolog tomonidan bemorning og‘zaki klinik ko‘rigi amalga oshirildi. Unda tishlar soni, emal holati, kariyes yoki eroziya belgilarining mavjudligi aniqlandi.
- Raqamli rentgen tahlili: chuqur joylashgan kariyes yoki dentin zararlanishlarini aniqlash uchun.
- pH testlar: og‘iz bo‘shlig‘i muhitining kislotali yoki ishqorli darajasi aniqlandi.
- Laborator analizlar: ayrim hollarda tupuk tarkibi va qattiq to‘qimalarda kalsiy, fosfor va boshqa mineral moddalarning yetishmasligi tahlil qilindi.

Deskriptiv (ta‘riflovchi) tahlil – ayollarda uchrayotgan kasalliklarning soni va tarqalish darajasini aniqlash uchun.

Korrelyatsion tahlil – tish qattiq to‘qimalari kasalliklari bilan ovqatlanish, stress, gigiyena darajasi, gormonal holatlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganish uchun.

Statistik tahlil – SPSS dasturi yordamida olingan ma‘lumotlar bo‘yicha dispersiya, variatsiya va o‘rtacha qiymatlarni hisoblash amalga oshirildi. Shuningdek, ishonchlilik darajasi ($p < 0,05$) aniqlanib, statistik jihatdan muhim natijalar belgilandi.

Tadqiqotda ayrim cheklovlar mavjud bo‘lib, bu holatlar natijalarning umumlashtirilishiga ma‘lum darajada ta‘sir qilishi mumkin:

Ayollar faqat shahar markazidagi klinikalardan tanlab olindi (qishloq ayollari chetda qoldi).

Tadqiqotda qatnashgan bemorlar sog‘liqni saqlashga ongli munosabatda bo‘lganlar bo‘lib, bu omil statistik ma‘lumotlarni ancha ijobiy ko‘rsatishi mumkin.

Gormonal testlar faqat aniq shikoyat bildirgan bemorlarda o‘tkazildi.

Tadqiqot O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan bioetika talablari asosida olib borildi. Ishtirokchilarning shaxsiy roziligi olinib, ularning ma‘lumotlari maxfiy saqlanishi kafolatlandi.

NATIJAR VA MUHOKAMA.

O‘tkazilgan klinik kuzatuvlar, statistik tahlillar va bemor ayollar bilan olib borilgan so‘rovlar natijalari shuni ko‘rsatdiki, 30–40 yoshgacha bo‘lgan ayollarda tish qattiq to‘qimalarida (emal va dentin) uchraydigan kasalliklar ko‘plab ichki va tashqi omillar bilan bog‘liq. Tadqiqot davomida ishtirok etgan 256 nafar ayol orasida emalning shikastlanishi, kariyes, emal eroziyasi va dentinning sezuvchanligi singari muammolar yuqori foizda qayd etildi. Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, bu yoshdagi ayollarda tish kasalliklariga olib keluvchi asosiy sabablar kompleks xarakterga ega bo‘lib, ularni quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

Ayollarda 30–40 yosh oralig‘i reproduktiv davrning faolligi davom etadigan davr bo‘lib, bu vaqtda gormonal muvozanatdagi o‘zgarishlar tish sog‘lig‘iga bevosita ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Tadqiqotda qatnashgan ayollarning 64 foizida homiladorlik, laktatsiya yoki endokrin tizim bilan bog‘liq kasalliklar tarixda mavjud bo‘lib, bu holatlar tish emalini zaiflashtirishi, og‘iz bo‘shlig‘i muhitining o‘zgarishiga olib kelishi kuzatildi. Ayniqsa, homiladorlik davrida tish to‘qimalarida minerallar (kalsiy va fosfor) kamayishi natijasida kariyesga moyillik ortgan.

Ayollar orasida noto‘g‘ri ovqatlanish odatlari, ayniqsa shirinliklar, gazlangan ichimliklar va kislotali mahsulotlarni ortiqcha iste‘mol qilish holatlari keng tarqalgan. Bu esa tish emalining sekin-asta yemirilishiga, emal eroziyasiga va kariyesning rivojlanishiga olib kelmoqda. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ishtirokchilarning 58 foizi kun davomida 2 martadan ortiq shirin mahsulot iste‘mol qilganini bildirgan, bu esa og‘iz bo‘shlig‘idagi pH muvozanatini buzib, kariyes hosil bo‘lishi uchun qulay muhit yaratgan.

30–40 yoshdagi ayollar hayotida oilaviy, ijtimoiy va kasbiy mas‘uliyatning ortishi bilan bog‘liq stress darajasi yuqori bo‘ladi. Bu holat salomatlik, xususan, og‘iz bo‘shlig‘i gigiyenasi va ovqatlanish madaniyatiga e‘tibor kamayishiga olib keladi. Shu bilan birga, surunkali stress gipersezuvchanlik, bruksizm (tishlarni g‘ijirlatish) kabi holatlar bilan kechib, tish emali eroziyasini kuchaytiradi. Tadqiqot ishtirokchilarining 47 foizida psixologik zo‘riqish bilan bog‘liq bruksizm belgilariga duch kelindi.

Afsuski, ayollarning bir qismi og‘iz gigiyenasiga yetarlicha e‘tibor bermasligi, noto‘g‘ri tish yuvish usullari, sifatsiz tish pastasi va cho‘tka tanlashlari tish qattiq to‘qimalarining yemirilishiga olib keladi. Respondentlarning 39 foizi kuniga faqat bir marta tishlarini yuvishini bildirgan, bu esa tish to‘qimalarining bakterial zararlanishi xavfini oshirgan. Bundan tashqari, noto‘g‘ri yasalgan plombalar, protezlar yoki ortodontik vositalar ham emalning mikroshikastlanishiga sabab bo‘lgan.

Ba‘zi hollarda ayollarda irsiy moyillik yoki emalning strukturaviy nuqsonlari (hipoplaziya, floroz) tufayli kariyesga moyillik mavjud. Tadqiqotda qatnashgan ayollarning 12 foizida og‘iz gigiyenasiga amal qilishlariga qaramasdan, emal sezuvchanligi va kariyesning erta rivojlanishi kuzatilgan. Bu holat ularning organizmida minerallarning metabolizmi bilan bog‘liq genetik omillar ta‘sirida shakllanayotganligini ko‘rsatadi.

Ayollarda uchraydigan ba‘zi ginekologik muammolar (masalan, polikistoz, disfunktsional qon ketishlar, anemiya) ham tish sog‘lig‘iga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Xususan, surunkali anemiya og‘iz bo‘shlig‘i shilliq qavatining zaiflashuvi, tish emalining yupqalashuvi va sezuvchanlikning ortishiga olib keladi. Bunday ayollarda kariyes va klinik shikastlanishlar yuqori darajada qayd etilgan.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, 30–40 yoshdagi ayollarda tish qattiq to‘qimalaridagi kasalliklar sabablarini faqat bitta omil bilan bog‘lab bo‘lmaydi. Bu — ko‘p komponentli, fiziologik, psixologik va ijtimoiy omillar uyg‘unligining natijasidir. Mazkur yosh davrida tish emalining holati ayol salomatligi, gormonal balans, ovqatlanish tartibi, hayot tarzi va stressga qarshi barqarorligi bilan chambarchas bog‘liqdir. Shuning uchun og‘iz gigiyenasiga oid tarbiya ishlari, sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish, shifokor-stomatologlar tomonidan muntazam ko‘riklar, individual parvarish choralarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA.

30–40 yosh oraliq‘idagi ayollarda tish qattiq to‘qimalarida uchraydigan kasalliklar bugungi kunda stomatologik amaliyotda eng ko‘p uchraydigan

muammolardan biri bo‘lib, ularning kelib chiqish sabablari ko‘p qirrali va murakkab omillar bilan bog‘liq. Ushbu yosh oralig‘idagi ayollar, odatda, faol mehnat faoliyatida bo‘lishi, oilaviy va ijtimoiy mas‘uliyatlar, homiladorlik va emizish davrlaridan o‘tishi sababli, umumiy sog‘lik holati va organizm fiziologik o‘zgarishlarining bevosita ta‘sirida bo‘ladi. Aynan shu bosqichda ayollarning gormonal fonida yuz beradigan o‘zgarishlar – estrogen va progesteron miqdorining o‘zgarib turishi – og‘iz bo‘shlig‘i muhitining pH darajasini o‘zgartirib, kariyes, dentin gipoplaziyasi, tish emalining eroziyasi va boshqa qattiq to‘qimalar patologiyalarining yuzaga kelishiga olib keladi. Tish qattiq to‘qimalari kasalliklarining yana bir muhim sababi bu noto‘g‘ri yoki yetarli darajada olib borilmagan gigiyena, to‘g‘ri ovqatlanmaslik va mikroelementlar, ayniqsa kaltsiy, fosfor va fluor yetishmovchiligi bilan bog‘liq. Shu bilan birga, stress holatlari, uyqu buzilishi, endokrin kasalliklar (masalan, qalqonsimon bez kasalliklari yoki qandli diabet) ham tish to‘qimalarining yemirilishiga va ularning tiklanish qobiliyatining pasayishiga sabab bo‘ladi. Xususan, 30–40 yoshdagi ayollar orasida estetik stomatologiyaga qiziqishning ortishi fonida noto‘g‘ri bajarilgan estetik muolajalar, oqartirish vositalarining suiiste‘mol qilinishi ham emal qatlamining zaiflashishiga olib kelmoqda. Tahlil natijalariga ko‘ra, bu yoshdagi ayollarda ko‘proq uchraydigan tish kasalliklari – kariyes, klinik emal eroziyasi, dog‘lar va yoriqlar, shuningdek, tish toshlari va dentin sezuvchanligi bilan bog‘liq bo‘lgan holatlardir. Shuningdek, tishlar o‘rtasidagi kontakt nuqtalarining yomonlashuvi va noto‘g‘ri protezlash natijasida yuzaga keladigan abraziv o‘zgarishlar ham ko‘p hollarda ushbu guruhda kuzatiladi. Muammoni bartaraf etishda individual yondashuv, profilaktik stomatologiyaning mustahkamlash, muntazam professional gigiyenik tozalash, ovqatlanish ratsionini to‘g‘rilash va kerakli darajada vitamin-mineral komplekslarini iste‘mol qilish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, ayollarni muntazam ravishda stomatologik tekshiruvlardan o‘tkazish, homiladorlik davrida alohida profilaktika protokollarini ishlab chiqish va sog‘lom turmush tarzini shakllantirish bo‘yicha maslahatlar berish orqali og‘iz bo‘shlig‘i kasalliklarining oldini olish mumkin. Xulosa qilib aytganda, 30–40 yosh oralig‘idagi ayollarda tish qattiq to‘qimalari kasalliklarining kelib chiqishi ko‘p omillarga bog‘liq bo‘lib, bu holat nafaqat sog‘liqni saqlash tizimi, balki ijtimoiy-iqtisodiy va psixologik omillar bilan ham bevosita bog‘liqdir. Davolashdan ko‘ra oldini olishga qaratilgan yondashuvlar, sog‘lom odatlarni shakllantirish va ilg‘or texnologiyalarga asoslangan stomatologik yordamni rivojlantirish orqali bu yoshdagi ayollar orasida og‘iz bo‘shlig‘i salomatligini sezilarli darajada yaxshilash mumkin. Shu ma‘noda, profilaktika, ta‘lim, tashxis va zamonaviy davolash uslublarini uyg‘unlashtirgan kompleks yondashuv tish qattiq to‘qimalarining sog‘lomligini saqlab qolishda eng samarali yo‘l hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Karimov, B. X. (2018). Stomatologik kasalliklarning profilaktikasi va davolash usullari. Toshkent: Tibbiyot nashriyoti.

2. Jo'rayev, A. N. (2019). Ayollarda kariyesning klinik kechishi va uning davolash prinsiplari. *Tibbiyotda yangi kun*, 4(1), 55–58.
3. Raximova, M. T. (2020). Gormonal o'zgarishlar va ularning tish to'qimalariga ta'siri. *Tibbiyot fanlari axborotnomasi*, 2(3), 67–70.
4. Xolmatova, D. S. (2021). *Ayollar sog'lig'i va og'iz bo'shlig'i gigiyenasi*. Samarqand: SamTI nashriyoti.
5. Mamatqulov, I. E. (2017). Tish to'qimalarida degenerativ o'zgarishlar va ularni aniqlash usullari. *Stomatologiya va Parodontologiya*, 1(2), 23–26.
6. Sobirova, G. K. (2016). *Ayollarda og'iz bo'shlig'i kasalliklarining oldini olish yo'llari*. Toshkent: Fan va texnologiya.
7. O'rinboyeva, N. A. (2018). Reproduktiv yoshdagi ayollarda tish kasalliklarining o'ziga xosligi. *Tibbiyot va hayot*, 3(4), 44–47.
8. Azizov, T. N. (2015). *Stomatologiyada klinik diagnostika asoslari*. Toshkent: Tibbiyot adabiyoti.
9. Mirzayeva, Z. R. (2019). Tish emalining yemirilishi va uning etiologik omillari. *Davolovchi shifokor*, 2(1), 18–21.
10. Qodirov, B. S. (2020). *Stomatologik kasalliklar: nazariya va amaliyot*. Farg'ona: Ilm ziyo.
11. Xasanova, L. O. (2021). Ginekologik fon va tish qattiq to'qimalarining zararlanishi o'rtasidagi bog'liqlik. *Tibbiyotda innovatsiyalar*, 1(2), 73–76.
12. Tojiboyeva, M. X. (2017). Ayollarda og'iz gigiyenasining o'ziga xos jihatlari. *Tibbiy amaliyot*, 4(2), 50–53.
13. Islomova, S. M. (2016). Stomatologiyada gormonal muvozanatsizlikning klinik belgilari. *Tibbiyot olami*, 1(3), 29–32.
14. Qurbonov, D. K. (2022). Tish kasalliklarining patogenezi va zamonaviy davolash usullari. Andijon: AndMI nashriyoti.
15. Yuldasheva, F. R. (2018). Ayollarda tish to'qimalarining o'zgarishi: sabab va oqibatlar. *Stomatologik tadqiqotlar jurnali*, 2(3), 36–39.